

Motivação dos idosos para praticar atividade física: uma realidade ou uma utopia?

Motivation of elderly people to practice physical activity: a reality or a utopia?

Thalis Andrade Pinheiro¹
Osmar Gomes Barreiros Filho²
Joaquim Albuquerque Viana³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Estela Aita Monego⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207024>

Envio: 11/ 11 /2023
Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO O objetivo do presente estudo é analisar os aspectos motivacionais que envolvem a prática de atividades esportivas por pessoas da terceira idade. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, na qual foram selecionadas literaturas a partir das plataformas de busca Scielo, PubMed e Google Acadêmico, publicados entre 2019 a 2023, onde na busca inicial foram coletados 126 artigos. Após análise preliminar, 59 artigos foram considerados potencialmente relevantes para o tema central do estudo dos fatores motivacionais que influenciam a atividade física entre idosos. Esses 59 artigos passaram por leitura e análise mais aprofundada, resultando em uma seleção final de 23 estudos que tiveram papel fundamental na formação das discussões da pesquisa. Os resultados apontam que embora os exercícios físicos não possam interromper o processo biológico do envelhecimento, o exercício físico pode minimizar efeitos fisiológicos e a progressão de doenças crônicas, que são comuns nesta fase da vida e recebem influência de fatores motivacionais. Conclui-se que motivar os idosos para a prática de atividade física é uma realidade complexa e não um ideal utópico. No entanto, numerosos desafios devem ser superados, tais como limitações físicas, medo de lesões e acesso limitado a instalações para exercícios. Os educadores físicos desempenham um papel crucial ao adaptar os regimes de exercícios às necessidades individuais. Iniciativas de envolvimento comunitário promovem conexões sociais, combatem a solidão e aumentam a motivação. A colaboração entre a educação física, os sistemas de saúde e de apoio social é essencial para atingir este objetivo.

Palavras Chaves: Terceira idade, Motivação, Educação Física.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: thalisandradepinheiro31@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: osmargbf@hotmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Mestra em Educação Física, Atividade Física relacionada à saúde, condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/SC). Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS). E-mail: estelaamonego@gmail.com

ABSTRACT: The objective of the present study is to analyze the motivational aspects involving the practice of sporting activities by elderly people. Methodology: A bibliographical research with a qualitative approach was carried out, in which literature was selected from the Scielo, PubMed and Google Scholar search platforms, published between 2019 and 2023, where 126 articles were collected in the initial search. After preliminary analysis, 59 articles were considered potentially relevant to the central theme of the study of motivational factors that influence physical activity among the elderly. These 59 articles underwent further reading and analysis, resulting in a final selection of 23 studies that played a fundamental role in shaping the research discussions. The results indicate that although physical exercise cannot interrupt the biological process of aging, physical exercise can minimize physiological effects and the progression of chronic diseases, which are common at this stage of life and are influenced by motivational factors. It is concluded that motivating the elderly to practice physical activity is a complex reality and not a utopian ideal. However, numerous challenges must be overcome, such as physical limitations, fear of injury, and limited access to exercise facilities. Physical educators play a crucial role in tailoring exercise regimes to individual needs. Community engagement initiatives promote social connections, combat loneliness and increase motivation. Collaboration between physical education, health and social support systems is essential to achieve this goal.

Keywords: Seniors, Motivation, Physical education.

1. INTRODUÇÃO

Nas palavras de Filho e Coelho (2021), a vida é um presente inestimável, muitas vezes encarado levemente tanto pelos jovens como pelos maduros. É fundamental aproveitar ao máximo a força e a saúde, evitando o estresse físico excessivo. O envelhecimento é um processo gradual que começa cedo na vida, muitas vezes despercebido, com mudanças perceptíveis que aparecem por volta dos 50 anos.

Para Netto (2020), o envelhecimento é um processo natural, mas destrutivo, do corpo, impulsionado pelos efeitos acumulados de fatores externos, levando ao declínio das funções fisiológicas. O sinal inicial do envelhecimento é a flacidez muscular, que pode ser combatida através da atividade física regular. A velhice, consequência do processo de envelhecimento, abrange várias fases: a “velhice” ocorre normalmente entre os 60 e os 74 anos, a “senil” entre os 75 e os 89 e a “longa vida” aos 90 ou mais. A sociedade assiste a um aumento da população idosa, mas muitos não atingem a idade biológica devido às condições de vida modernas e às doenças relacionadas com a idade, como a aterosclerose, as doenças cardíacas, a hipertensão e a diabetes.

Segundo Silva et al., (2020), a atividade física torna-se fundamental, pois estimula o metabolismo, nutre as células e sustenta a saúde. Embora a idade avançada venha acompanhada de uma série de doenças específicas, muitas podem ser prevenidas ou controladas através de um estilo de vida saudável, remédios fitoterápicos e exercícios, todos apoiados pela determinação do indivíduo.

Considerando as características singulares dos idosos, é fundamental ressaltar que a prescrição de exercícios físicos deve ser uma responsabilidade primordial dos profissionais de educação física capacitados. Isso ocorre porque a escolha do tipo de atividade física, intensidade, frequência, duração, modo e progressão deve estar alinhada com as preferências individuais e as limitações impostas pela idade.

Destacam Harris et al. (2020) e Ângelo et al., (2021), o termo “motivação” abrange forças intrínsecas (internas) e extrínsecas (externas), marcando um processo intencional, ativo e orientado para objetivos. Pode ser definido como a direção e intensidade de nossos esforços, sendo o motivo uma força interna que energiza e direciona o comportamento, influenciando as ações e a conduta de alguém em direção a um objetivo específico. Este equilíbrio entre fatores pessoais (relacionados com objetivos, necessidades e interesses pessoais) e fatores situacionais (relacionados com a atratividade das instalações, influências sociais, desafios e tarefas envolventes) molda o envolvimento das pessoas em programas de atividade física.

Uma nova perspectiva sobre a saúde promove o desenvolvimento de novos modelos de saúde, necessitando de uma reavaliação do papel dos profissionais de educação física. As tendências emergentes encorajam uma abordagem holística que vai além dos aspectos biológicos e centra-se nos indivíduos ou comunidades como ponto focal das intervenções (De Rocha; De Souza; Dos Santos, 2022).

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar através da revisão da literatura os aspectos motivacionais que envolvem a prática de atividades esportivas por pessoas da terceira idade.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo tem como objetivo explorar os fatores motivacionais que influenciam a prática de atividade física em idosos, comumente referidos como terceira idade. Trata-se de uma revisão integrativa, onde se adotou-se a pesquisa com abordagem qualitativa para obter uma compreensão mais profunda desses fatores. Para estabelecer uma base para o nosso estudo, conduzimos uma revisão exploratória da literatura. Focamos principalmente em artigos publicados entre os anos de 2019 e 2023, provenientes das plataformas de busca online Scielo, PubMed e Google Scholar. As palavras-chave utilizadas para esta busca foram: motivação,

atividade física, idosos e profissionais de Educação Física em associação com os operadores booleanos como “and” e “or” (e seus equivalentes em inglês) para refinar a pesquisa.

Todos os trabalhos citados estão devidamente referenciados na seção bibliográfica ao final deste estudo. Essa metodologia pode ser visualizada na figura 1.

Figura 1. Fluxograma de Seleção de Estudos

Fonte. Elaborado pelo autor.

A busca inicial retornou um total de 126 artigos, que constituíram nosso conjunto inicial de dados. Esses artigos foram submetidos à leitura analítica preliminar. Durante essa triagem inicial, excluímos artigos que não se alinhavam ao tema central do nosso estudo e que foram considerados irrelevantes para os objetivos da nossa pesquisa. Após a análise preliminar, 59 artigos foram identificados como potencialmente relevantes para o nosso estudo. Os critérios de seleção basearam-se no alinhamento dos artigos com os temas de pesquisa e no seu potencial para fornecer subsídios sobre os fatores motivacionais que influenciam a atividade física entre idosos. Esses 59 artigos foram submetidos a leitura e análise mais aprofundadas.

Os artigos selecionados foram lidos e analisados a partir de percepção de conceitos e ideias-chave de vários autores, onde foram extraídos para informar nossas discussões e

descobertas. Citações diretas e indiretas desses artigos foram utilizadas para apoiar nossas percepções, comparações e identificação de pontos de vista divergentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após análise mais focal, uma categoria final de 23 estudos emergiu como particularmente relevante para a nossa investigação. Esses estudos apresentaram conceitos e ideias de diferentes autores que foram fundamentais para moldar as discussões neste estudo. Esses estudos foram escolhidos com base na sua capacidade de fornecer bases argumentativas abrangentes sobre os fatores motivacionais que influenciam a atividade física na terceira idade. O quadro 1 contém 10 dos principais estudos utilizados nessa revisão integrativa.

Quadro 1. Quadro Analítico de Autores

N	Autores	Método	Intervenção	Resultados
1	Ângelo et al., (2021)	Estudo de caráter Survey descritivo e transversal, com 20 idosos engajados em projeto social de incentivo a prática de atividade física na cidade de Teixeira-PB.	Participantes responderam ao “Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividades Físicas (IMPRAF-54)” ¹⁶ . Esse questionário é composto por 54 itens em nove blocos, subdivididos em seis domínios (“Controle de estresse”, “Saúde”, “Sociabilidade”, “Competitividade”, “Estética” e “Prazer”), avaliados por meio de uma escala Likert.	As principais motivações que impulsionaram os idosos a participar e persistir na prática de atividades físicas incluíram o controle do estresse, a busca por interações sociais, a preocupação com a saúde, o espírito competitivo, o prazer pessoal e a preocupação com a estética.
2	Carlos (2023)	Este estudo de natureza transversal avaliou um total de 133 participantes, dos quais 44 eram do sexo masculino e 89 do sexo feminino. A faixa etária desses participantes variou de 18 a 65 anos, com uma média de idade de 34.48 anos e um desvio-padrão de 11.45 anos. Esses indivíduos eram frequentadores de diferentes ginásios e health clubs há pelo menos 6 meses.	Utilizou-se os questionários Preferência e Tolerância à Intensidade de Exercício (PRETIE-Q), Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale in Exercise (BPNSFSE), versão portuguesa (Rodrigues et al., 2019c) e o Physical Activity Enjoyment Scale (PACES). Todos foram avaliados numa escala do tipo Likert de 7 pontos com opções de resposta que variaram entre 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente).	Quando a intensidade do exercício está alinhada com a preferência individual, isso leva à satisfação das necessidades psicológicas básicas e, como resultado, ocorre uma resposta afetiva positiva conhecida como divertimento. Quando essa sensação de divertimento está presente, é mais provável que as pessoas tenham uma maior intenção de continuar praticando exercícios e, possivelmente, se comprometam com a atividade física a longo prazo.
3	Da Costa (2020)	O estudo qualitativo conduziu entrevistas	A intervenção foi realizada através de observação <i>in loco</i> junto aos	As pessoas idosas aderem ao projeto "MAMV"

		semiestruturadas com 17 participantes, cuja média de idade foi de 75,65 anos, com um desvio-padrão de 5,49 anos. Os entrevistados eram membros do programa há pelo menos 2 anos, chegando a um máximo de 13 anos de participação.	participantes do estudo, durante as sessões do projeto "MAMV" e depois através de um questionário semiestruturado respondido pelos participantes.	principalmente devido às recomendações de outras pessoas, e mantêm sua motivação através da interação social, bem como dos benefícios para a saúde, que incluem a conquista de maior independência funcional e social. Além disso, a prática coletiva de exercícios físicos e esportes estimula uma sensação de "pertencimento" e orgulho entre os participantes, que relatam com satisfação fazer parte do Projeto "MAMV".
4	Da Silva et al., (2019)	O método empregado nesta pesquisa envolveu uma amostra composta por 36 idosos, cujas idades variaram entre 60 e 88 anos. Do total de participantes, 25 eram mulheres e 11 eram homens. Todos os indivíduos eram praticantes regulares de atividades físicas e frequentavam o Parque Gabriel Chucuri, situado em Carapicuíba, São Paulo.	Foi aplicado um questionário motivacional com seis fatores motivacionais (1) médico recomendou, (2) melhora do condicionamento físico, (3) estética, (4) saúde/prevenção da saúde e qualidade de vida, (5) integração social (fazer novas amizades/ estar com amigos), (6) redução do estresse/ ansiedade/ questões psicológicas. Sendo classificações: NI = Nada Importante, PI = Pouco Importante, I = Importante, MI = Muito Importante e EI = Extremamente Importante.	A conclusão desta pesquisa aponta que a prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental na promoção da independência nas atividades diárias dos idosos. Além disso, ela proporciona um ambiente social saudável e mais feliz para essa população, que está em constante crescimento. É importante ressaltar que, para que a atividade física regular proporcione esses benefícios, é crucial que seja adequadamente orientada. Dessa forma, ela pode se tornar um aliado valioso para melhorar o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos idosos.
5	Duarte; Lopes; Campos (2020)	Este estudo transversal concentra-se em idosos ativos da comunidade que se envolvem em atividades físicas em suas respectivas comunidades, praticando-as pelo menos 3 vezes por semana, com uma duração média de aproximadamente 50 minutos por sessão.	Os participantes avaliados através de questionários e escalas validadas: Mini Exame Estado Mental (MEEM), Teste de Trilha, Propósito de Vida, Teste Short Physical Performanc e Battery (SPPB), Índice de Comorbidades Funcional, Escala numérica de dor e foram coletados dados referentes às características sociodemográficas.	Apesar de enfrentarem desafios como sentir dor, ter uma renda baixa e níveis educacionais mais baixos, os idosos estão comprometidos com a prática regular de atividade física. Essa dedicação traz consigo uma série de benefícios, incluindo a manutenção da saúde física, a redução dos sintomas depressivos, uma maior sensação de realização, motivação, satisfação e uma apreciação renovada pela vida e felicidade.
6	Halley et al., (2022)	No aspecto metodológico, a pesquisa optou por utilizar uma abordagem qualitativa. Foram	Foram realizadas entrevistas em profundidade com os participantes e analisadas pelo software IRaMuTeQ.	A conclusão deste estudo indica que os discursos dos participantes estão influenciados por aspectos do viés epidemiológico, embora

		incluídos na pesquisa 18 idosos de ambos os sexos, com 12 participantes do sexo feminino e seis do sexo masculino. A média de idade dos participantes foi de 69,8 anos, com um desvio-padrão de 6,9 anos.		apresentem conexões limitadas com a perspectiva subjetiva.
7	Harris et al., (2020)	Foram conduzidas entrevistas com 396 idosos, incluindo participantes de ambos os sexos, com idades iguais ou superiores a 60 anos. Eles eram frequentadores de 58 Atividades de Terceira Idade (ATIs) que representam todas as regiões programáticas da cidade.	Para levantar os motivos de adesão foi utilizado o questionário desenvolvido e validado por Castro, que sofreu pequenas adaptações no texto de modo a adequá-lo ao público e à atividade física desenvolvida na ATI.	Embora os motivos relacionados à saúde desempenhem um papel significativo na decisão dos idosos de ingressarem no programa, torna-se evidente que a sua permanência é fortemente influenciada pelo seu apreço pessoal pela atividade.
8	Inácio (2020)	Esse é um Estudo de Caso, combinando elementos qualitativos e quantitativos.	Foi aplicado um questionário aos participantes no Núcleo do Idoso Sede/Marobá, localizado em Presidente Kennedy, estado do Espírito Santo, como parte da pesquisa.	Os idosos podem perceber os efeitos positivos proporcionados pelo exercício físico e por uma alimentação equilibrada e de qualidade por meio da melhora em sua disposição, vitalidade e autoestima. Isso é notado principalmente pelo aumento da massa muscular, ganho de força e um desempenho aprimorado em suas atividades diárias. No entanto, a escolha da atividade a ser praticada depende muito das preferências individuais, bem como das limitações e habilidades de cada pessoa. O aspecto mais crucial é manter uma rotina de atividade física regular, garantindo assim a redução do risco de doenças e outros problemas de saúde.
9	Júnior et al., (2018)	Esse é um estudo de coorte transversal que contou com a participação de 191 acadêmicos.	Para a coleta de dados, os participantes responderam às Escalas de Motivação Acadêmica e de Autopercepção de Competência Profissional em Educação Física e Desportos.	Os resultados da pesquisa sugerem que a participação em estágios está associada a uma maior percepção de competência profissional e níveis mais

				elevados de motivação autodeterminada.
10	Ladeira et al., (2019)	Foi conduzida uma pesquisa de natureza transversal e observacional que envolveu um total de 79 idosos, de ambos os sexos, que participavam regularmente de atividades físicas em academias voltadas para a terceira idade.	Para coletar os dados, foram utilizados um questionário sócio-demográfico, o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) na sua versão curta, e o Inventário de Motivação para o Exercício-2 (EMI-2).	As conclusões deste estudo indicam que a maioria dos idosos tende a se envolver em atividades físicas leves e moderadas. Além disso, os principais motivos que os impulsionam a praticar atividades físicas estão relacionados à prevenção de doenças, melhoria da condição física, controle do estresse, busca por diversão e bem-estar, e o desejo de se socializar e fazer parte de um grupo. É importante notar que, à medida que a duração e a frequência da prática de atividade física aumentam, esses motivos, como controle do estresse, prevenção de doenças, reabilitação da saúde, reconhecimento social e afiliação, parecem ter menos influência sobre a motivação dos idosos para o exercício.

Fonte. Elaborado pelo autor.

A importância da atividade física regular para a manutenção da saúde e do bem-estar dos idosos não pode ser exagerada. Estudos como os de Barroso et al. (2021) e Cavalli et al. (2021a) enfatizam que a atividade física pode ajudar a preservar a massa muscular, a força, a flexibilidade e a capacidade cognitiva, componentes vitais para uma vida plena e independente na velhice. Além disso, a prática de atividades físicas também pode reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e cancro, contribuindo para melhores resultados globais de saúde na população idosa (Ladeira et al., 2019).

Ressalta a complexa interação entre fatores físicos, psicológicos e sociais no processo de envelhecimento e reforça a importância da motivação personalizada para a atividade física em idosos, conforme observado por Musial (2020) e Angel et al. (2021). Est a investigação pode contribuir para uma compreensão mais abrangente da natureza do envelhecimento e da atividade física nessa etapa da vida.

3.1 Contexto sócio-histórico do envelhecimento

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que vem se intensificando nas últimas décadas. No Brasil, esse processo é ainda mais acelerado, com o aumento da expectativa

de vida e a redução da taxa de natalidade. Esse processo traz consigo desafios e oportunidades para a sociedade (Figueiredo; Sousa; Nogueira, 2022).

Do ponto de vista dos desafios, é preciso garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos, bem como o acesso a serviços e políticas públicas que atendam às suas necessidades. Do ponto de vista das oportunidades, o envelhecimento pode ser visto como uma fonte de riqueza e experiência para a sociedade.

O envelhecimento populacional traz consigo uma série de desafios, como a necessidade de adequação da estrutura social e econômica para atender às demandas dessa população, que é mais vulnerável a problemas de saúde, dependência e isolamento social. Um dos desafios mais importantes é o cuidado com os idosos institucionalizados, que são aqueles que residem em instituições de longa permanência. Essas instituições são responsáveis por fornecer cuidados básicos de higiene, alimentação e saúde, atividades de lazer e socialização.

Para Figueiredo, Sousa e Nogueira (2022), o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional, com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa (com 65 anos ou mais) passou de 15,0% em 2010 para 18,2% em 2020, e deve chegar a 25,5% em 2060.

Esse envelhecimento populacional traz consigo uma série de desafios, inclusive sociais, físicos e legais. No âmbito social, é preciso garantir que os idosos tenham acesso a serviços públicos e privados de qualidade, como saúde, educação, transporte e assistência social. No âmbito físico, é preciso promover a saúde e o bem-estar dos idosos, por meio de ações de prevenção e promoção da saúde ((França; Zatz, 2021).

Destacam Filho e Coelho (2021) que no Brasil, a percepção de idoso é ainda marcada por alguns preconceitos e estereótipos. Muitas vezes, os idosos são vistos como pessoas frágeis, dependentes e inativas. Esse tipo de percepção pode levar a uma discriminação e a uma falta de oportunidades para os idosos. Para combater esses preconceitos, é preciso promover uma mudança de cultura, que valorize a experiência e a sabedoria dos idosos. É preciso também investir em ações de educação e conscientização, para que a população tenha um melhor entendimento sobre o envelhecimento e os desafios que ele representa.

O envelhecimento é um processo natural, que se caracteriza por uma série de mudanças físicas, psicológicas e sociais. No âmbito físico, as principais mudanças destacadas por Barroso (2021) são: diminuição da massa muscular e da força; aumento da gordura corporal; diminuição da flexibilidade, capacidade cardiovascular e da capacidade cognitiva.

Tais afirmações nos levam a inferir que essas mudanças podem levar a uma diminuição da autonomia e da independência dos idosos. Por isso, é importante que eles pratiquem atividades físicas regularmente, para manter a saúde e o bem-estar. O Brasil possui uma legislação que protege os direitos dos idosos. A Constituição Federal, por exemplo, estabelece que os idosos têm

direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à cultura, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Segundo Bié et al. (2018), além da Constituição Federal, o Brasil também possui leis específicas que protegem os direitos dos idosos, como a Lei do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Nessa perspectiva, a prática de atividades físicas é essencial para a saúde e o bem-estar dos idosos. Ela ajuda a manter a massa muscular e a força, a melhorar a flexibilidade, a aumentar a capacidade cardiovascular e a melhorar a capacidade cognitiva. Além disso, a prática de atividades físicas também ajuda a prevenir doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer.

3.2 Envelhecimento e atividade física: algumas considerações

Barroso et al. (2021) e Cavalli et al. (2021a) destacam que o envelhecimento é uma parte natural do ciclo de vida humano, marcado por mudanças físicas, cognitivas e psicológicas. Essas alterações podem impactar significativamente a qualidade de vida dos idosos. Neste contexto, a depressão surge como um transtorno mental prevalente entre os idosos, afetando o seu bem-estar geral. Compreender os fatores que contribuem para a depressão nos idosos é crucial, e um caminho promissor é o papel da atividade física.

O envelhecimento não é uma simples progressão linear, mas um processo complexo e multifacetado que abrange várias dimensões da vida. Para além da concepção linguística do envelhecimento como uma mera progressão através de diferentes fases da vida, envolve fatores biológicos, físicos, económicos, familiares, pessoais e socioculturais. Estas dimensões interagem e contribuem para a experiência única de envelhecimento de cada indivíduo.

O envelhecimento traz consigo mudanças biológicas e físicas inevitáveis no corpo humano. Essas alterações podem incluir uma diminuição na massa muscular, na densidade óssea e na taxa metabólica. Consequentemente, a atividade física torna-se ainda mais crítica para a manutenção da saúde e da independência funcional na velhice (Cavalli et al., 2021b).

Nessa perspectiva, a estabilidade econômica e o apoio familiar desempenham um papel significativo na definição da experiência de envelhecimento. Os idosos com recursos financeiros limitados podem enfrentar barreiras no acesso a instalações de exercício adequadas ou na compra de equipamento adequado, afetando a sua motivação para praticar atividades físicas.

Aspectos pessoais, crenças pessoais, atitudes e fatores culturais influenciam muito a disposição de um indivíduo em participar de atividades físicas. As normas socioculturais podem encorajar ou desencorajar a atividade física entre os idosos, afetando a sua motivação (Musial, 2020).

Da Costa (2020) ressalta que a presença de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes ou artrite, pode contribuir para a depressão entre os idosos. Estas condições podem

limitar as suas capacidades físicas, reduzindo a sua motivação para praticar atividades físicas. Escolhas de estilo de vida pouco saudáveis são apontados com alguns fatores que influenciam na realização ou não de atividades física por idosos e fatores como consumo excessivo de álcool, tabagismo e hábitos alimentares inadequados podem exacerbar o risco de depressão. Esses comportamentos pouco saudáveis também podem dissuadir os idosos de adotar um estilo de vida fisicamente ativo.

O comportamento sedentário é um fator de risco significativo para depressão e problemas de saúde física em idosos. A falta de atividade física pode levar a um ciclo vicioso, onde a depressão desencoraja a atividade e a inatividade agrava a depressão. Apesar dos desafios colocados pelo envelhecimento e pela depressão, o exercício físico regular oferece uma infinidade de benefícios para os idosos (Halley et al., 2022). Esses benefícios vão além do domínio físico e impactam positivamente os aspectos psicológicos e cognitivos:

O exercício regular pode ajudar a mitigar os efeitos físicos do envelhecimento, como perda muscular e diminuição da densidade óssea. Promove a independência funcional e aumenta a vitalidade geral. Foi demonstrado que a atividade física melhora a qualidade de vida de indivíduos que sofrem de depressão, diabetes, doença de Alzheimer e mulheres na pós-menopausa. A prática de exercícios pode reduzir a gravidade dos sintomas depressivos e melhorar o bem-estar geral (Netto, 2020) .

3.3 Aspectos (des)motivacionais na atividade física na terceira idade

Ladeira et al. (2019) destacam que originalmente a motivação pessoal como uma medida inespecífica e unidimensional de perseverança e avaliação de características de personalidade relacionadas à força de vontade, como esforço, comprometimento e determinação em praticar atividades física por idosos. No entanto, uma compreensão mais abrangente da motivação pessoal surgiu no campo da psicologia do exercício. A motivação pessoal é agora vista como um construto multidimensional conforme destacam Biê et al. (2018), que abrange várias dimensões-chave:

- **Motivação Intrínseca:** Esta dimensão refere-se ao impulso interno do indivíduo e ao prazer da atividade em si. A motivação intrínseca surge quando as pessoas se envolvem em uma atividade porque a consideram inerentemente gratificante e prazerosa.
- **Motivação Extrínseca:** A motivação extrínseca, por outro lado, refere-se ao envolvimento em uma atividade para obter recompensas ou resultados externos. Isso pode incluir exercícios para atingir uma meta específica de saúde, receber elogios de outras pessoas ou obter reconhecimento social.

- **Amotivação:** Amotivação representa a ausência de motivação. Indivíduos desmotivados carecem de motivação intrínseca e extrínseca e podem não ver nenhum valor na prática de atividade física.

Compreender essas dimensões da motivação pessoal é crucial para os profissionais de educação física. Permite-lhes adaptar as suas abordagens a diferentes indivíduos e abordar as motivações específicas ou a falta delas que podem influenciar a decisão de uma pessoa idosa de praticar atividades físicas.

I. **Motivação Pessoal e Adesão:** Um dos desafios centrais na promoção da atividade física entre os idosos é a adesão – a capacidade de manter um programa regular de exercício (SILVA et al., 2020). As taxas de abandono dos programas de exercício muitas vezes excedem os 50%, destacando a necessidade de abordar esta questão de forma eficaz (FILHO; COELHO, 2021).

As variáveis psicossociais, especialmente a motivação pessoal, desempenham um papel significativo na compreensão dos comportamentos de adesão. A adesão deve ser vista como um processo dinâmico que engloba o início de um novo comportamento e a sua manutenção ao longo do tempo. Vários modelos teóricos integraram variáveis psicossociais para compreender o processo de adesão.

II. **O paradoxo da atividade física:** Entende-se que, embora esteja bem estabelecido que a atividade física oferece inúmeros benefícios à saúde de indivíduos de todas as idades, incluindo melhoria da saúde cardiovascular, aumento da força muscular e melhoria do bem-estar mental, existe um paradoxo na população idosa. Por um lado, a atividade física é crucial para manter a independência, reduzir o risco de doenças crónicas e melhorar o bem-estar geral dos idosos. Por outro lado, os indivíduos mais velhos são frequentemente menos ativos do que os mais jovens. Segundo Cavalli et al. (2021b), vários fatores contribuem para este paradoxo:

- **Limitações Físicas:** O envelhecimento está associado a um declínio natural nas capacidades físicas. Os adultos mais velhos podem sentir dores nas articulações, diminuição da massa muscular e mobilidade reduzida, o que pode tornar a atividade física um desafio.
- **Fatores socioeconómicos:** As restrições económicas, a falta de acesso a instalações de fitness e as opções limitadas de transporte podem prejudicar a capacidade dos idosos de praticarem atividades físicas.
- **Barreiras Psicológicas:** Alguns idosos podem enfrentar barreiras psicológicas, como baixa autoestima, depressão ou ansiedade, o que pode reduzir sua motivação para praticar exercícios.
- **Estilo de vida e isolamento social:** Um estilo de vida sedentário e o isolamento social podem tornar-se auto reforçadores, com os idosos a sentirem-se isolados e desmotivados para praticar atividades físicas.

- **Falta de Consciência:** Alguns adultos mais velhos podem não estar conscientes dos benefícios da atividade física ou podem ter ideias erradas sobre o exercício ser demasiado extenuante ou arriscado para a sua faixa etária.

III. Motivar os idosos a ultrapassar estas barreiras e a adotar um estilo de vida fisicamente ativo é um desafio multifacetado. Como destacado por Júnior et al., (2018), Rodrigues (2018) e Ladeira et al. (2019), envolve abordar motivadores intrínsecos e extrínsecos, ao mesmo tempo que reconhece a individualidade da experiência de envelhecimento de cada pessoa.

- **Motivação Intrínseca:** A motivação intrínseca refere-se a fatores internos que levam os indivíduos a se envolverem em uma atividade para sua satisfação inerente. Incentivar a motivação intrínseca entre os idosos envolve ajudá-los a encontrar prazer e propósito nas atividades físicas. Isso pode incluir atividades como dança, jardinagem ou tai chi, que oferecem benefícios físicos e experiências agradáveis.
- **Motivação Extrínseca:** A motivação extrínseca, por outro lado, envolve fatores externos como recompensas ou reconhecimento social. Para alguns adultos mais velhos, participar em aulas de fitness em grupo ou participar em eventos comunitários pode proporcionar a motivação externa de que necessitam para se manterem ativos.
- **Abordagens personalizadas:** Reconhecendo que a motivação e as preferências de cada idoso são únicas, as abordagens personalizadas são cruciais. Adaptar recomendações e programas de atividade física para atender aos interesses, capacidades e objetivos de um indivíduo pode aumentar significativamente a motivação.
- **Apoio Social:** O apoio social da família, amigos e profissionais de saúde pode desempenhar um papel fundamental na motivação dos idosos. Incentivo, companheirismo e responsabilidade podem ser motivadores poderosos.
- **Educação e Conscientização:** Abordar conceitos errôneos sobre o exercício e aumentar a conscientização sobre os benefícios da atividade física entre os idosos pode ajudar a mudar atitudes e aumentar a motivação.

As reflexões são muito focais e demandam uma maior compreensão do ponto de vista da Educação Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a motivação dos idosos para a prática de atividade física não é um ideal utópico, mas uma realidade complexa que requer consideração cuidadosa, esforços concertados e abordagens holísticas por parte do profissional de Educação Física. Uma vez que os benefícios da atividade física para os idosos, incluindo melhorias na saúde física e no bem-estar mental, estão firmemente fundamentados em evidências científicas e na experiência prática. Esses benefícios são alcançáveis e têm o potencial de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos mais velhos.

No entanto, constatou-se que o caminho para motivar os idosos a adotarem a atividade física está longe de ser simples. Inúmeros desafios e barreiras devem ser enfrentados para tornar esta aspiração uma realidade. As limitações físicas que muitas vezes acompanham o envelhecimento, como dores nas articulações e mobilidade reduzida, constituem obstáculos significativos à prática de exercício. O medo de lesões e os conceitos errados sobre a adequação da atividade física para os idosos complicam ainda mais a questão. Incluindo isso ao acesso a instalações de exercício adequadas e a instrutores formados continua a ser um desafio crítico, especialmente para aqueles com recursos limitados ou que residem em zonas rurais. A superação desses obstáculos exige soluções inovadoras e maior acessibilidade aos programas de condicionamento físico.

Além disso, a importância de combater o isolamento e de promover o apoio social não pode ser exagerada. O incentivo e o companheirismo da família, amigos e grupos de apoio desempenham um papel fundamental na manutenção da motivação para a atividade física. Abordar a depressão e as suas barreiras psicológicas é igualmente crucial.

Conclui-se ainda que os educadores físicos podem fornecer orientações vitais, prescrevendo e monitorizando regimes de exercícios adaptados às necessidades e limitações individuais dos idosos. As iniciativas de envolvimento comunitário podem facilitar as ligações sociais, reduzindo a solidão e proporcionando um sentido de propósito, o que contribui para a motivação. A colaboração entre educação física, cuidados de saúde, envolvimento comunitário e sistemas de apoio social é essencial. As campanhas de educação e sensibilização devem dissipar conceitos errados e enfatizar a segurança e a importância do exercício para os idosos. Programas de exercícios adaptativos e inclusivos devem atender a diversas capacidades físicas.

REFERÊNCIAS

ÂNGELO, Elton Batista et al. Fatores motivacionais dos idosos para a prática de atividade física em projeto social de Teixeira-PB. **Saúde (Santa Maria)**, 2021. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/53602>. Acesso em 11 set. 2023.

BARROSO, Áurea Eleotério Soares et al (Orgs.). **Velhices inéditas, envelhecimento e o estatuto do Idoso: diálogos com Paulo Freire**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2021.

BIÉ, Solange Lima Simão et al (Orgs.). **Saúde no Brasil, formação acadêmica, práticas e exercício da profissão, volume 1: políticas públicas de assistência social: atenção à saúde coletiva e individual**. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.

CARLOS, Diana Margarida Ricardo. **Preferência e tolerância à intensidade do exercício no divertimento e na intenção em praticantes de exercício físico em contexto de ginásio**. 2023. Dissertação Mestrado em Atividade Física e Saúde. Instituto Politécnico. Santarém (PT). Disponível em [https://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/4371/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Final_Diana Carlos. pdf](https://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/4371/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Final_Diana%20Carlos.pdf). Acesso em 01 out. 2023.

CAVALLI, Adriana Schuler et al. (Orgs.). **Novas diretrizes frente ao envelhecimento: diversidades, cuidados, inclusão e visibilidade**. Campina Grande: Realize editora, 2021a.

CAVALLI, Adriana Schuler et al. (Orgs.). **Novas Envelhecimento baseado em evidências: Tendências e inovações**. Campina Grande: Realize Editora, 2021b.

DA COSTA, Jussara Mesquita. **Fatores de adesão e permanência à prática em programa de exercícios físicos entre pessoas idosas do norte de Portugal**. 2020. Dissertação de Mestrado em Ciência do Desporto, na área de Especialização em Atividade Física para a Terceira Idade. Universidade do Porto. Disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/128097/2/410620.pdf>. Acesso em 30 out. 2023.

DA SILVA, Adriana et al. FATORES MOTIVACIONAIS QUE LEVAM OS IDOSOS À PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADES FÍSICAS. **Revista Remecs-Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, p. 54-54, 2019. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/Jayane-Lopes/publication/350409462_Motivacao_para_a_pratica_de_atividade_fisica_em_idosos_do_municipio_de_Caninde_Ceara/links/605e01ba299bf173676e8724/Motivacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-em-idosos-do-municipio-de-Caninde-Ceara.pdf. Acesso em 29 set. 2023.

DE ROCHA, Ellen Soares Rocha; DE SOUZA, Marcos Filipe Araújo; SILVA, Kácio dos Santos. A sociabilidade como fator motivacional para a prática de atividade física em idosos: uma revisão de literatura. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 16, pág. e435111638528-e435111638528, 2022. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38528>. Acesso em 10 set. 2023.

DUARTE, Tarcia Cristina Ferreira; LOPES, Higo da Silva; CAMPOS, Hércules Lázaro Morais. Atividade física, propósito de vida de idosos ativos da comunidade: um estudo transversal. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 10, n. 4, p. 591-598, 2020. Disponível em <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3052/3602>. Acesso em 30 set. 2023.

FIGUEIREDO, Marina Bezerra; SOUSA, Eliane Pinheiro de; NOGUEIRA, Rita de Maria Seabra (Orgs.). **Coletânea SEMIC - UEMA PRODUZINDO CONHECIMENTO (Ciclo 2020- 2021):** Ciências Sociais e aplicadas Vol. 2. São Luís: Editora UEMA, 2022.

FILHO, Luiz Carlos Santana; COELHO, Tainá T. **Terceira idade no Brasil:** representações e perspectivas. São Paulo: Blucher, 2021.

FRANÇA, Martha San Juan; ZATZ, Mayana. **O legado dos genes:** O que a ciência pode nos ensinar sobre o envelhecimento. Porto Alegre: Objetiva, 2021.

HALLEY, Gustavo Fonseca et al. Significados da prática de atividade física para idosos. **Journal of Physical Education**, v. 32, p. e3273, 2022. Disponível em <https://www.scielo.br/j/jpe/a/WSKPrW4FjFDwPqvk5dPCFbB/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 1 out. 2023.

HARRIS, Elizabeth Rose Assumpção et al. Motivos da adesão de idosos às Academias da Terceira Idade. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 23, p. e200117, 2020. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/prCtwXd4zZbSb4JmQGGVvmy/>. Acesso em 06 set. 2023.

INÁCIO, Elias Júnior. **A Importância de atividades físicas na terceira idade – Presidente Kennedy/ES.** 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação) – Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, 2020. Disponível em <https://repositorio.ivc.br/bitstream/handle/123456789/1132/ELIAS%20J%20c3%9aNIOR%20NASCIMENTO%20IN%20c3%81CIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 02 out. 2023.

JÚNIOR, José Roberto Andrade do Nascimento et al. Motivação acadêmica e percepção de competência profissional de acadêmicos de educação física. **Pensar a Prática**, v. 21, n. 2, 2018. Disponível em <https://www.revistas.ufg.br/feff/article/download/45877/pdf>. Acesso em 01 out. 2023.

LADEIRA, Ângela Patrícia et al. A motivação está associada à duração e frequência da prática de atividade física em idosos?. **Psicologia Revista**, v. 28, n. 2, p. 339-355, 2019. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/Jayane-Lopes/publication/350409462_Motivacao_para_a_pratica_de_atividade_fisica_em_idosos_do_municipio_de_Caninde_Ceara/links/605e01ba299bf173676e8724/Motivacao-para-a-pratica-de-atividade-fisica-em-idosos-do-municipio-de-Caninde-Ceara.pdf. Acesso em 04 set. 2023.

MUSIAL, Denis Cezar et al (Org.). **Políticas sociais e gerontologia:** diálogos contemporâneos. Maringá: Uniedusul, 2020.

MONTEIRO, Aderlan Elias; MONTEIRO, Jamilly; DE OLIVEIRA, Esp Klenda Pereira. O benefício do exercício funcional para prevenção de hipertensão arterial sistêmica em idosos The benefit of functional exercise for prevention of systemic arterial hypertension in elderly. *Amazonlivejournal*, v. 3, n.4, p. 1-14, 2021.

NETTO, Viviane Peixoto de Castro. Motivação dos idosos do projeto em movimento para a prática de exercícios físicos. **Intercontinental Journal on Physical Education ISSN 2675-0333**, v. 2, n. 1, p. 1-20, 2020. Disponível em <http://www.ijpe.periodikos.com.br/article/5ebf53740e8825921a5f640f>. Acesso em 15 set. 2023.

RODRIGUES, Fabiana Passos. MOTIVAÇÃO EM IDOSOS PRATICANTES DE GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA. **Revista Científica UMC**, v. 3, n. 3, 2018. Disponível em <http://seer.umc.br/index.php/revistaumc/article/download/524/416>. Acesso em 25 set. 2023.

SILVA, Caroline Ramos de Moura et al. Percepção de barreiras e facilitadores dos usuários para participação em programas de promoção da atividade física. **Cadernos de saude publica**, v. 36, p. e00081019, 2020. Disponível em <https://www.scielo.org/article/csp/2020.v36n4/e00081019/pt/>. Acesso em 04 set. 2023.